

te betalen bedrag uitgerekend, betaaldatum en betaald bedrag worden vanuit kas of bankstuk ingevuld.

Expeditie.

De expediteur zendt dus:

- 1°. volgens adressograaf aan abonné's,
- 2°. volgens zijn staat aan boekhandel of straatverkoopers,
- 3°. aan adverteerders e.d. volgens opgave van de redactie een bewijsnummer.
- 4°. een (of enkele meerdere) exemplaren aan administratie en redactie.

Verder ontvangt hij van lossen verkoop een aantal exemplaren retour.

Voor elk nummer maakt hij nu een overzichtstaatje van het aantal exemplaren van den drukker ontvangen en de diverse verzendingen en retourzendingen die hij heeft gehad. dit staatje maakt hij in duplo, één bergt hij op bij het restant der weekbladen en één zendt hij naar de administratie ter verwerking en vergelijking met de administratie.

Weekoverzicht.

Voor ieder nummer wordt nu een weekoverzicht samengesteld waarvoor de gegevens worden geput:

- uit ingekomen facturenboek wat betreft kosten van papier, drukken, en eliché's (alles uit opgaven v. d. drukker),
- uit redactieboek, wat betreft kosten van medewerkers, foto-persbureaux, prijsvraag en opbrengst van advertenties,
- uit opgave van expeditie, wat betreft abonnements, losse verkoop.

Verder neemt men in dit overzicht op een % over de advertentieopbrengst en abonnementsopbrengst voor getaxeerde provisie, terwijl men voor de vaste kosten van kantoor, salaris hoofdredacteur, vaste medewerkers voor de actuele nieuwtjes, enz. 1/52 van de jaarkosten in rekening brengt.

Een dergelijk overzicht geeft voor elke week dus een betrekkelijk nauwkeurig winstoverzicht.

(Men moet hierbij wel rekening houden met het feit, dat de kosten van de prijsvraag opgenomen worden in het overzicht van het blad, waarin de uitslag wordt gepubliceerd; deze kosten moet men dus ook over meerdere bladen verdeelen.)

BEOORDEELINGEN

Geen motto. Om den drukker maandrekeningen te doen geven lijkt mij niet goed, U kunt dan niet elk blad afzonderlijk beschouwen, U kunt beter bij iedere oplaag een nota doen sturen, deze vergelijken en voor accoord doen afteekenen.

Uw behandeling van abonnementen op kaarten is te omslachtig. *Alle* abonnementen met gelijke termijnen zijn precies gelijk en behoeven dus geen afzonderlijke behandeling op kaart. U kunt met een meer massale behandeling bijv. naar soorten in registers volstaan.

Uw incasseeren per colporteur is erg gevaarlijk, een dergelijke kwitantie brengt meer op dan de provisie voor een abonnement bedraagt. In hoofdgedachte is Uw uitwerking heel goed echter is de opzet niet altijd even overzichtelijk.

Vergelijking met de officieele uitwerking zal U vooral op de kleine hiaten wijzen.

7 punten.

Stroohalm. Uw administratie der abonnementen op een

kaartsysteem is m.i. te groot opgevat. Zie wat hierover is gezegd bij „geen motto”. Opzet van Uw uitwerking verder heel aardig, er zijn nog wel enkele punten die U te omslachtig behandelt, vgl. hiertoe de officieele uitwerking.

Jammer is het, dat U in de uitwerking geen liniaturen der besproken boeken geeft, dat maakt het zooveel overzichtelijker en doet ook voor U zelf den gang van zaken veel meer leven. 6½ punten.

L.L.V. Zooals U de uitwerking opvat kan deze nooit overzichtelijk worden. U begint met een opsomming van grootboekrekeningen, in plaats van te beginnen met het vastleggen der eerste aantekeningen en dan langzamerhand via registers en journaalposten hieruit te komen tot de diverse grootboekrekeningen.

Verder is het administreeen via een memoriaal wel erg primitief, dit is toch beter onder te verdeelen in een aantal afzonderlijke boeken. Uw administratie der abonnementen op een kaartsysteem is m.i. te groot opgevat. Zie wat hierover is gezegd bij „geen motto”. Wat sommige details betreft maakt U heel goede opmerkingen. Overzichtelijk en systematisch is Uw uitwerking echter in het geheel niet, vergelijk hiertoe de officieele uitwerking.

5½ punten.

Mercand. Uitstekende uitwerking. Bij vergelijking met officieele uitwerking zal U blijken, dat sommige punten nog op eenvoudiger wijze konden worden opgelost en dat ook de opzet van Uw uitwerking soms nog wel iets systematischer kan geschieden.

8 punten.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

VRAAG 6

Mag een accountant een winstrekening met onjuist brutowinstcijfer teekenen?

Een Naamlooze Vennootschap maakt met haar artikelen een bruto-winst, welke zij vermeent, dat belangrijk hooger is dan die welke soortgelijke ondernemingen met de betreffende artikelen kunnen maken. Om deze ondernemingen niet opmerkzaam te maken op de buitengewone omstandigheden, waarin ze verkeert, heeft zij de gewoonte in mindering van de bruto-winst op de jaarrekening te brengen een deel van haar onkosten. In de winstrekening komen dus zoowel de onkosten als de bruto-winst op goederen te laag voor, maar beide verschillen heffen elkander op, zoodat het winstsaldo juist is. De Directie wil in deze methode geen wijziging brengen, uit vrees voor de concurrentie.

Mag een accountant, die de stukken overigens juist bevindt, de jaarrekening onderteekenen?

Antwoord

Op de vraag, zooals die in het hoofdje gesteld is, moet het antwoord natuurlijk luiden: neen.

De omschrijving der vraag geeft intusschen toch aanleiding tot een nader onderzoek. En dan blijkt, dat de redencering van de bedoelde Directie toch eigenlijk scheef is.

Het is mogelijk, dat een bepaalde N.V. in een uitzonderingspositie verkeert en kans ziet een extra hooge *bruto*-winst te maken, d.w.z. hoog, uitgedrukt in procenten van den omzet. Maar aangezien de omzet in den regel niet wordt gepubliceerd kan het publiek of de concurrentie dat toch niet beoordeelen.

Verder leidt het hooge *bruto*-winstcijfer tot een hoog *netto*-winstcijfer, als de N.V. niet ook abnormaal hooge kosten heeft. Dit *netto* winstcijfer blijkt bij elke wijze van opstelling van de winstrekening, en de concurrentie wordt dus daarop toch opmerkzaam. De Directie berikte dus niet meer haar doel met het door haar voorgestelde systeem.

Intusschen meen ik, dat er niets tegen en veel voor te zeggen valt, om de *bruto*-winst voor de te publiceeren winstrekening te berekenen onder aftrek van alle directe kosten van inkoop en verkoop. Wanneer dus uitgaande expeditiekosten, omzetpremie aan afnemers, agenten, commissies, e.d. afgetrokken zijn, bestaat daartegen m.i. geen bezwaar.

Als er inderdaad in een bepaald geval gevaar is, dat bepaalde verkoopmethoden, contracten met afnemers of dergelijke, door een bepaald systeem van opstellen der gepubliceerde winstrekening, aan de concurrentie duidelijk zouden worden, en de N.V. daardoor schade zou lijden, mag natuurlijk de accountant dat systeem ook niet voorstaan.

De vraag komt dus eigenlijk hier op neer: tot hoever mag men gaan met het aftrekken van onkosten van de gepubliceerde brutowinst. De accountant moet dat m.i. in ieder geval zelf beoordeelen, met inachtneming van bovenstaande overwegingen.

Als de belangen der vennootschap dat werkelijk eischen, behoeft hij zich niet op een te eng standpunt te plaatsen, maar *onjuiste* cijfers mag hij natuurlijk nooit met zijn handteekening bekrachtigen.

G. H.

VRAAG 7

Hoe moet een accountant handelen als een Directeur provisie geniet die de N.V. toekomen?

Een accountant vindt bij de N.V. A, waar hij controleert, dat de Directeur van de N.V. B, waarvan hij eveneens de controle heeft, bij A niet onbelangrijke provisie geniet. Hij weet dat het aannemen van provisie dien Directeur verboden is, en dat in elk geval die provisie ten bate van de N.V. B had moeten komen en niet door den Directeur in privé mocht worden genomen.

Hoe moet de accountant in dit geval handelen?

Antwoord

De steller van de vraag denkt natuurlijk aan de moeilijkheid, die voor den accountant gelegen is, in het bewaren van zijn beroepsgeheim. Maar m.i. vergeet hij een belangrijk ding. Tegenover den Directeur van de N.V. B behoeft hij niet voor een bespreking terug te schrikken. Immers het feit is voor dien heer geen geheim, en als de accountant daarmee verklapt, dat hij ook bij de N.V. A controleert, is daarmee niets ernstigs gebeurd.

En nu geloof ik, dat een ernstige bespreking met den Directeur van de N.V. B tot gevolg zal hebben, dat de geheime commissie in de kas van zijn N.V. zal worden gestort, vooral wanneer de accountant niet schroomt om te doen uitkomen, dat hij ook desnoods het advies zal volgen, dat een der oud-voorzitters van het Nederlandsch Instituut van Accountants jaren geleden eens op een vergadering heeft gegeven, waar dit punt ter sprake kwam, n.l. give your client a slight hint (in dit geval dus de Commissarissen).
G. H.

Opmerkingen naar aanleiding van het antwoord op

VRAAG 5

Mag de Dividend- en Tantiëmebelasting ten laste van het bedrijf worden geboekt?

Naar aanleiding van eenige in het vorige nummer gestelde vragen in de rubriek „Vragenbus” geeft de heer A. N. o.a. het volgende antwoord: „Wordt de dividend- en tantiëmebelasting door de Vennootschap ten behoeve van de belanghebbenden betaald, dan moet door den accountant op de onjuiste boeking in zijn rapport worden gewezen. Onderteekening van de jaarrekening zonder eenig voorbehoud ten opzichte van de gemaakte fout mag niet plaats hebben.”

Het komt mij voor, dat de heer A. N. hier te ver gaat.

De wijziging in de Wet betreft uitsluitend het doen vervallen van de 3e alinea van art. 11. Hierin was bepaald, dat de belasting van de winstaandeelen en salarissen de onder letter a van artikel 10 bedoelde personen van die aandelen en salarissen in mindering wordt gebracht. Het doen vervallen van deze alinea kan m.i. niet anders beteekenen als dat thans de Vennootschap, die volgens de Wet de tantiëmebelasting is verschuldigd, deze niet meer behoeft te verhalen op de tantiëmist, dus de keus heeft de belasting al dan niet van de winstaandeelen en salarissen af te trekken.

Terecht wordt opgemerkt, dat de wijziging niet betreft de dividendbelasting. Indien Vennootschap A dus vóór de wijziging de dividendbelasting ten laste van aandeelhouders bracht, behoeft zij hierin geen verandering te brengen, ook al zou zij de tantiëmebelasting zelf gaan dragen.

Na de wijziging zijn dus de volgende 4 gevallen mogelijk:

1. De Vennootschap brengt de dividendbelasting ten laste van aandeelhouders en verhaalt de tantiëmebelasting op de tantiëmist.

2. De aandeelhouders dragen de dividendbelasting, terwijl de Vennootschap de tantiëmebelasting voor haar rekening neemt.

3. De Vennootschap draagt zoowel de dividend- als de tantiëmebelasting.

4. De Vennootschap draagt de dividendbelasting, doch brengt de tantiëmebelasting in mindering van het uit te keeren tantiëme.

Volgens den heer A. N. mag alleen de sub 1 genoemde methode worden toegepast, terwijl geen van de 3 andere gevallen toch in strijd is met de Wet.

Moet de accountant nu weigeren de jaarrekening te onderteekenen zonder voorbehoud als één van deze 3 gevallen zich voordoet? Zooals hierboven is aangetoond, is van een eigenlijke fout geen sprake. De weigering zou dus hierop gebaseerd moeten zijn, dat er andere toepassing van de Wet mogelijk is, die van invloed is op de winstverdeling.

Het komt mij voor, dat in de jaarrekening tot uitdrukking moet komen, op welke wijze de wet, ten opzichte van de winstverdeling, is toegepast en dat het noodzakelijk is, dat bij elke Vennootschap afzonderlijk dit punt zoo spoedig mogelijk geregeld wordt tusschen belanghebbenden, eenerzijds de Ven-

nootschap en anderzijds de tantiëmisten. Bij benoeming van deze laatsten zal uitdrukkelijk zijn vast te stellen voor wiens rekening de tantiëmebelasting zal zijn.

W. J. BRENKMAN

Het antwoord op de vraag in het Februarinumnummer naar de boeking van tantiëmebelasting lijkt mij onjuist. Dit zou mij geen aanleiding gegeven hebben mijne meening mede te deelen. Het vraagstuk is van zeer ondergeschikt belang.

Maar in het slot van de beantwoording zet A.N. zich op den rechterstoel en veroordeelt bij voorbaat den accountant die het met hem niet eens is:

„Ondertekening van de jaarrekening zonder eenig voorbehoud ten opzichte van de gemaakte fout mag niet „plaats hebben”.

Hiertegen een woord van protest! Zelfs indien de schrijver overigens gelijk had, zou daartoe aanleiding zijn; hij behoorde dan toch nog de mogelijkheid van afwijkende opvattingen in aanmerking te nemen; ook bestaan er accountants die meenen dat niet iedere fout, hoe klein ook (en de invloed van de beweerdde „fout” zal veelal nihil, meestal zóér klein zijn) aanleiding moet geven tot het maken van een voorbehoud. Maar bovendien heeft de schrijver ongelijk (men houde mij dezen toon ten goede, hij werd door het antwoord geïnspireerd). Uit de wet blijkt nergens dat de tantiëmebelasting aan de tantiëmetrekkers in rekening gebracht mag worden. De considerans spreekt van een belasting „van de vennootschappen” die afzonderlijk geregeld zal worden; uit art. 11 blijkt dat de belasting *verschuldigd* is door de vennootschap. Verhaal op de tantiëmist, anders dan door boeking ten laste der winstrekening vóór de winstverdeling zal alleen mogelijk zijn, na daartoe strekkende overeenkomst, en, in verband met de bepalingen van de wet op het arbeidscontract, op de directeuren en andere arbeiders misschien in het geheel niet.

L. VAN KAMPEN

De dividend- en tantiëmebelasting is eene dubbele belasting: de belanghebbenden zijn over de dividenden en tantiëmes in privé belasting verschuldigd, bovendien heeft de Vennootschap er belasting over te betalen. De wetgever zal tot deze dubbele belasting gekomen zijn, omdat het zoo gemakkelijk was om bij de bron nogeens belasting te heffen. Ofschoon de Vennootschap de belasting betaalt, lijkt het mij juist, dat zij haar bij de belanghebbenden, aandeelhouders en tantiëmist, in rekening brengt. De heer *Brenkman* geeft vier methoden, die de Vennootschap kan volgen. M.i. kunnen de door hem genoemde gevallen 2, 3 en 4 conflicten uitlokken. Zoo zullen b.v. directeuren en commissarissen, die belastingvrije tantiëmes genieten, er weinig voor voelen, dat de dividend- en tantiëmebelasting ten laste van de winst wordt gebracht, waardoor hun een kleiner tantiëme wordt uitgekeerd. Verder kunnen m.i. een der twee groepen belanghebbenden in verzet komen, wanneer bij de eene groep de door haar verschuldigde belasting van haar winst-aandeel wordt afgetrokken en dezelfde groep bovendien in de belasting van de andere groep moet bijdragen. In de Tweede Kamer heeft de Minister in 1917 bij de behandeling van de

wet de winstverdeling aangegeven. (Zie hiervoor de aantekeningen bij art. 11). Hoewel toen alleen in de wet was vastgelegd, dat de tantiëmebelasting in mindering van het aan tantiëmist uit te keeren bedrag moest komen, bracht de Minister bij zijne winstverdeling de dividendbelasting ten laste van de aandeelhouders.

De heeren *Brenkman* en *v. Kampen* hebben beiden bezwaar tegen mijne bewering, dat voorbehoud bij ondertekening van de jaarrekening moet worden gemaakt, indien de verschuldigde belasting niet bij belanghebbenden in rekening werd gebracht. Bij nader inzien vind ik, dat deze bewering te ver gaat. Na de wijziging bevat de wet geen voorschrift ten aanzien van de wijze, waarop de dividend- en de tantiëmebelasting moet worden verhaald. De accountant behoeft zich dus voor de ondertekening van de jaarrekening niet aan eene bepaalde methode te binden.

Dit wil echter niet zeggen, dat *iedere* methode mag worden gevolgd. Voor de door den heer *Brenkman* genoemde gevallen; 1. Dividendbelasting ten laste van aandeelhouders en tantiëmebelasting in rekening gebracht bij tantiëmist; 2. de vennootschap draagt zowel Dividend- als tantiëmebelasting, kan de accountant zonder voorbehoud teekenen.

Dit geldt echter niet voor de gevallen 2 en 4, waarbij een der twee groepen belanghebbenden benadeld wordt, doordat zij haar eigen belasting moet betalen en bovendien moet bijdragen in de belasting van de andere groep. Op eene dergelijke niet te verdedigen handelwijze zal door den accountant m.i. aanmerking moeten worden gemaakt.

A. NIERHOFF

MEDEDEELING WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Amsterdamsche Vereeniging van Assistenten
van het
Nederlandsch Instituut van Accountants

Behalve de in het Maart-nummer aangekondigde lezingen, wordt voor bovengenoemde vereeniging op Maandag 17 Mei a.s., des avonds om 8 uur precies, in „Parkzicht” een lezing gehouden door den Heer ABR. MEY over **Het waardeprobleem in de bedrijfshuishouding.**

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Praktisch Handelsrekenen door *W. de Groot* en *J. Peper*, eerste deel, 8ste druk, uitgave van *C. A. J. van Dishoeck*, Bussum, prijs *f* 2.90.

Handelsrekenen I en antwoorden, door *A. A. D. Bouwhof* en *J. C. Lagerwerff*, prijs *f* 2.50 + *f* 0.50.

Beknopte statistiek door *Dr. P. G. v. d. Vliet*, met uitwerkingen en teekenschrift, prijs *f* 1.25 + *f* 0.50 + *f* 0.70.

Beide werken uitgaven van *P. Noordhoff*, Groningen.